

ILM-FAN MUAMMOLARI TADQIQOTCHILAR TALQINIDA

KITOB

RESPUBLIKA ILMIY KONFERENSIYASI

ILM

TADQIQOT

TAHLIL

FAN

TA'LIM

YANGI O'ZBEKISTON

MAKTAB

INNOVATSIYA

BUYUK KELAJAK

UCHINCHI RENESSANS

©TALQINVATADQIQOTLAR

KONFERENSIYA QATNASHCHILARI:

- ✓ TALABALAR
- ✓ MAGISTRANTLAR
- ✓ DOKTARANTLAR
- ✓ YOSH OLIMLAR
- ✓ O'QITUVCHILAR

Aniq fanlar

Tabiiy fanlar

Tibbiyot fanlari Ijtimoiy-gumanitar fanlar

Texnika fanlari San'at va madaniyat fanlari

Jismoniy tarbiya va sport

Iqtisod fanlari

Filologiya fanlari

Pedagogika fanlari

Psixologiya fanlari

TALQINVATADQIQOTLAR.UZ

+99891-152-93-14

	КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ Тлегенов Уллыбек Рустемович	
30.	ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА Исокова Фотима Бахтиёровна	135
31.	THE IMPORTANCE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGIES IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES Erkinov Muhammadkarim Solijonov Muhammadjon	139
32.	ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ СЕРДЕЧНОГО РИТМА У БОЛЬНЫХ ХСН Абдуллох Р.	144
33.	МАКТАВГАЧА ТА’ЛИМ ТАШКИЛОТЛАРИДА ИНКЛЮЗИВ ТА’ЛИМИ БОШҚАРИШ МЕХАНИЗМЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАСHTIRISH Aramova Zulayxo Baxtiyorovna A’zamova Malixat Najimov	147
34.	CONCENTRIC AND ECCENTRIC MYOCARDIAL REMODELING IN HEART FAILURE Abdulloh Rohina	152
35.	БУХОРО АМИРЛИГИДА ТА’ЛИМ ТИЗИМИ Egamberdiyev Quvonchbek Nurgali o’g’li	159
36.	ПАХТА ХОМАШЫОСИНИ ПНЕВМОТРАНСПОРТ ТИЗИМИДА ТАШИШ ВАҚТИДА УНИНГ ШИКАСТЛАНИШ ДАРАЖАСИНИ АНИҚЛАШ Karimjonova Ruxsora Zokirjon qizi	162
37.	О’ЗБЕК ЛЕКСИКОНИДА ДИНИЙ ФРАЗЕОЛОГИК БИРЛИКЛАРИНИНГ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ Turgunova Buxalicha Abdumutalib qizi	167
38.	НЕФТ ВА ГАЗ САНОАТИНИ ДЕКАРБОНИЗАТСИЯЛАШНИНГ МОҲИЯТИ ВА АҲАМИЯТИ Xashimova Salima Nigmatullayevna	171
39.	YUQORI SINIF O’QUVCHILARIDA ESTETIK MADANIYATNI SHAKLLANTIRISHNING ZAMONAVIY METODLARI Yoqubjonova Shodiya G’ayratovna	175
40.	РАЗРАБОТКА НАСТОЛЬНЫХ ИГР С ЭЛЕМЕНТАМИ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ Кучкарова Махмуда Адхамовна Талипова Райхон Илхамовна	180
41.	BITIRUVCHILARNING BANDLIK DARAJASINI OSHIRISHDA INNOVATSION ТА’ЛИМ YONDASHUVLARINING АҲАМИЯТИ Muxtarov Shavkat Kadirovich	185
42.	TIJORAT BANKLARINING LIKVIDLIKNI BOSHQARISH STRATEGIYALARI Saidov Nodirbek Namozovich	194
43.	О’ЗБЕКИСТОН БАНК ТИЗИМИНИНГ МОЛИЯВИЙ БАҲАММОДЛИГИНИ ТА’МИНЛАШ ОМИЛЛАРИ Saidov Nodirbek Namozovich	200
44.	6-SINIF O’QUVCHILARNI SUMMATIV BAHOLASHDA BLUM TAKSONOMIYASIDAN FOYDALANISHNING АҲАМИЯТИ Sarvara Ergasheva	208
45.	JIZZAX SAHRI IQLIM XUSUSIYATLARIGA MOS DARAXT VA BUTALAR Abdullayeva Nilufar Sag’dullayevna Bazarova Mushtariy	213
46.	О’ЗБЕКИСТОНДА АЙЛАНТУС АЛТИССИМА ДАРАХТИНИНГ ИНТРОДУКСИЯСИ	216

	Abdullayeva Nilufar Sag'dullayevna Axrorova Dildora Axrorovna	
47.	QORA SEDANA NIGELLA SATIVA O'SIMLIGINING O'ZBEKISTONDA YETISHTIRISHNING ISTIQBOLLARI Abdullayeva Nilufar Sag'dullayevna Sunnatullayeva Mushtariy Hamid qizi, Qosimova Farangiz Umar qizi	219
48.	5-SINF O'QUVCHILARINI SUMMATIV BAHOLASH UCHUN MO'LJALLANGAN TOPSHIRIQLAR MAZMUNI Sarvara Ergasheva	223
49.	UZUMNING URUG'SIZ NAVLARI UZUM BOSHI VA G'UJUMINING MEXANIK XUSUSIYATLARI VA KIMYOVIY TARKIBI Fayziev Jamoliddin Nasirovich Shokirova Xabibaxon Xudoyberdi qizi Rahmonov Abdurahmon Abdurashid o'g'li	228
50.	UZUMNING URUG'SIZ NAVLARINI SOVUQ VA QISHGA CHIDAMLILIK KO'RSATKICHLARI Fayziev Jamoliddin Nasirovich Shokirova Xabibaxon Xudoyberdi qizi Rahmonov Abdurahmon Abdurashid o'g'li	235
51.	BUXORO AMIRLIGIDA MANG'ITLAR HUKMRONLIGINING O'RNATILISHI Egamberdiyev Quvonchbek Nurgali o'g'li	241
52.	THE ROLE AND DEVELOPMENT TRENDS OF CHINESE INVESTMENTS IN THE ECONOMY OF UZBEKISTAN Habibjonov Usmonjon Sherzodovich	243
53.	HISTORY OF THE FERGANA VALLEY IN MODERN SCIENTIFIC RESEARCH O'ktamov Tohirjon Gayrat o'g'li	249
54.	MODDIY MADANIY MEROS OB'EKTLARINI NOBUD QILISH, BUZISH YOKI ULARGA SHIKAST YETKAZISH UCHUN JINOIY JAVOBGARLIK MASALALARI Qo'ldoshev Sherzod Shukurullo o'g'li	254
55.	ҚУБЛА АРАЛ БОЙЫ ХАЛЫҚЛАРЫНЫҢ ТОҚЫМАШЫЛЫҚ ӨНЕРМЕНТШИЛИГИ ХАҚҚЫНДА Турдымуратова Динара	258
56.	QARAQALPAQLARDIN DASTURIY ONERMENTSHILIK MADENIYATI HAQQINDA ARXELOGIYALIQ HAM ETNOGRAFIYALIQ IZERTLEWLER Turdimuratova Dinara Maratovna	263
57.	TILANCHILIK QILGANLIK UCHUN JINOIY JAVOBGARLIK Qo'ldoshev Sherzod Shukurullo o'g'li	268
58.	EKOLOGIK BARQARORLIKNI TA'MINLASHDA ILMIY IZLANISHLAR, DINIY QARASHLAR VA YOSHLAR MA'NAVIYATINING O'RNI Ubaydullayeva Yulduz Lutfullayevna Shaymanova Dilnoza Oybekovna	272
59.	SAN'AT TERAPIYASINING IKKI YO'NALISHI: MUSIQA VA RASM ORQALI ICHKI DUNYONI IFODALASH Xaytbayeva Barnoxan Yusupjanovna	279
60.	RAQAMLI RESURLARDAN FOYDALANGAN HOLDA QORAQALPOQ TILI DARSLARINI O'QITISHNING AFZALLIKLARI Kurbanazarova Gózzal Polatbayevna	284

O‘ZBEK LEKSIKONIDA DINIY FRAZEOLOGIK BIRLIKLARNING LINGVOKULTUROLOGIK XUSUSIYATLARI

Turgunova Buxalicha Abdumutalib qizi

Qo‘qon universiteti Andijon filiali ingliz filologiyasi kafedrası o‘qituvchisi

buxalicha1993@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada o‘zbek tilidagi diniy frazeologik birliklarning lingvokulturologik xususiyatlari tahlil qilingan. Diniy frazeologizmlar xalqning e‘tiqodi, ma‘naviy qadriyatlari va dunyoqarashini ifoda etuvchi muhim til birliklari sifatida qaraladi. Ularning semantik, madaniy va konseptual mazmuni Galieva Margarita Rafaelovna, Sh. Safarov, E. Begmatov, A.V. Kunin va V. Telia kabi olimlarning ilmiy qarashlari asosida tahlil qilingan. Tadqiqotda o‘zbek va ingliz tillaridagi diniy frazeologizmlar qiyosiy tahlil qilinib, ular madaniyatlararo muloqotda milliy o‘zlikni ifodalovchi lingvokulturologik ko‘prik sifatida baholangan.

Kalit so‘zlar: diniy frazeologizmlar, lingvokulturologiya, madaniy kod, semantika, milliy tafakkur, o‘zbek tili, ingliz tili.

Abstract: This paper analyzes the linguocultural features of religious phraseological units in the Uzbek language. Religious idioms are considered essential linguistic expressions that reflect a nation’s beliefs, moral values, and worldview. Their semantic, cultural, and conceptual characteristics are studied based on the theoretical perspectives of scholars such as R. M. Galieva, Sh. Safarov, E. Begmatov, A.V. Kunin, and V. Telia. The study provides a comparative analysis of religious phraseological units in Uzbek and English, emphasizing their role as linguocultural bridges that represent national identity and facilitate intercultural communication.

Keywords: religious phraseological units, linguoculturology, cultural code, semantics, national mentality, Uzbek language, English language.

Til — millat madaniyatining ko‘zgusi, xalq tafakkurining ifodasi sifatida insoniyat tarixiy tajribasining eng muhim qatlamlarini o‘zida mujassamlashtiradi. Shu

ma'noda, frazeologik birliklar tildagi eng qadimiy, ramziy va milliy tafakkur bilan bevosita bog'langan qatlam sifatida e'tirof etiladi. Xususan, diniy frazeologik birliklar xalqning e'tiqodi, ma'naviy qadriyatlari va dunyoqarashini ifoda etuvchi lingvokulturologik fenomenlardir.

Mazkur tezisda diniy frazeologizmlarning o'zbek leksikonidagi o'rni, ularning milliy tafakkur, urf-odat, e'tiqod va madaniyat bilan bog'liq jihatlari lingvokulturologik yondashuv asosida tahlil qilinadi. Tadqiqotning maqsadi – diniy frazeologik birliklarning semantik, madaniy va pragmatik xususiyatlarini aniqlash hamda ularning lingvokulturologik ahamiyatini yoritishdan iborat. Tadqiqotning obyekti – o'zbek tilidagi diniy frazeologizmlar, predmeti esa ularning tildagi semantik tuzilishi va madaniy konnotatsiyasidir.

Frazeologizm tilning obrazli qatlamiga mansub bo'lib, xalq tafakkurining madaniy va ma'naviy kodlarini aks ettiradi. A.V. Kunin frazeologiyani “xalqning tarixiy va ma'naviy tajribasini ifoda etuvchi ramziy tizim” sifatida talqin etadi. Unga ko'ra, diniy frazeologizmlar diniy matnlar, muqaddas manbalar va diniy urf-odatlar asosida shakllanib, ma'naviy qadriyatlarning til orqali saqlanishiga xizmat qiladi.

Shu nuqtai nazardan, Sh. Safarov ham frazeologik birliklarni xalq tafakkuri bilan chambarchas bog'liq deb biladi: “Frazeologiya xalq tafakkurining ko'p qatlamli manzarasini aks ettiruvchi madaniy hodisadir.” [Safarov, 2010].

E. Begmatov esa diniy frazeologizmlarni ma'naviy merosni saqlash va avlodlar ongiga singdirish vositasi sifatida talqin etib, ularni “milliy til madaniyatining barqaror yadrosi” deb baholaydi.

Galieva Margarita Rafaelovna o'z tadqiqotlarida diniy leksika va frazeologiyaning lingvokulturologik tahlilini amalga oshirgan bo'lib, u diniy birliklar inson ongida “sakral konseptlar”ni shakllantiruvchi asosiy omil ekanini ta'kidlaydi. Galievaning fikricha, diniy frazeologizmlar “til orqali xalqning axloqiy paradigmasini ifodalaydi”, ya'ni ular faqat tildagi obraz emas, balki milliy dunyoqarashning markaziy unsurlaridir.

O'zbek tilidagi diniy frazeologizmlar, asosan, islom dini ta'sirida shakllangan. Bular orasida “Inshaalloh”, “Bismilloh”, “Astaghfirulloh”, “Alloh sabr bersin”,

“Shayton alayhi la’na”, “Omonatini topshirdi” kabi iboralar keng qo‘llaniladi. Ular nafaqat diniy, balki ijtimoiy muloqotda ham ma’naviy vazifa bajaradi.

Masalan, “Inshaalloh” iborasi – inson irodasining ilohiy iroda bilan bog‘liqligini anglatadi; “Bismilloh” esa harakatni boshlashda ruhiy poklik va baraka ramzidir. Bu kabi iboralar milliy tafakkurda “ezgulik”, “sabr”, “taqdir” kabi konseptlarni ifodalaydi.

Tilshunos olim M.R. Galieva bunday birliklarning xalq psixologiyasiga ta’siri haqida shunday deydi: “Diniy frazeologizmlar tildagi semantik qatlam sifatida milliy ongning sakral manbai hisoblanadi. Ular orqali xalqning dunyoqarashi, axloqiy qadriyatlari va e’tiqodi til tizimida saqlanib qoladi.”

V. Telia esa frazeologiyani madaniyatning “lingvokognitiv kodlari” sifatida baholab, diniy frazeologizmlarni tildagi “mental-madaniy izlar” deb ataydi. Shu bois, diniy frazeologizmlar faqat diniy tushunchalarni emas, balki milliy axloq va qadriyatlarni ham ifoda etadi.

Ingliz tilida ham diniy frazeologizmlar qadimdan mavjud bo‘lib, ular asosan xristian diniga asoslangan. Masalan, “The prodigal son” (tavbaga kelgan inson), “Cross to bear” (og‘ir sinov), “Forbidden fruit” (taqiqlangan narsa) kabi iboralar Injil asosida shakllangan.

O‘zbek tilidagi “gunoh qilish”, “sabrning tagi oltin”, “haq yo‘lda yurmoq” kabi iboralar esa Qur‘on va hadislar asosida paydo bo‘lgan. Har ikki til misolida diniy frazeologizmlar xalqning ma’naviy konseptlarini, axloqiy qadriyatlarini ifodalaydi. Bu jihatdan diniy frazeologizmlar millatlararo muloqotda madaniyatni anglash va tushinishda vositachi vazifasini bajaradi.

Shunday qilib, diniy frazeologik birliklar tildagi eng qadimiy va ma’naviy qatlamlardan biri bo‘lib, xalqning axloqiy, ruhiy va madaniy dunyoqarashini mujassamlashtiradi. Ular orqali milliy tafakkur, e’tiqod, qadriyat va madaniyat avloddan avlodga o‘tadi.

Sh. Safarov, M.R. Galieva, E. Begmatov, V. Telia va A.V. Kuninlarning qarashlari shuni ko‘rsatadiki, diniy frazeologizmlar tilda nafaqat ma’no vositasi, balki madaniy kod sifatida ham mavjuddir. Ular milliy identitetni shakllantiradi, xalqning

axloqiy mezonlarini mustahkamlaydi va madaniyatlararo muloqotda ko‘prik vazifasini bajaradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Kunin A.V. Kurs frazeologii sovremennogo angliyskogo yazyka. – Moskva, 1996.
2. Teliya V.N. Frazeologiya v kontekste kultury. – Moskva, 1999.
3. Safarov Sh. Kognitiv tilshunoslik. – Toshkent: Fan, 2010.
4. Begmatov E. Til va tafakkur: nazariy asoslar. – Toshkent, 2008.
5. G‘aliev M.R. Lingvokulturologik birliklar tizimi va ularning semantik tahlili. – Toshkent, 2018.
6. Ayo J. Dictionary of Idioms. – Oxford University Press, 2010.
7. Oxford English Dictionary, 12th Edition. – Oxford, 2021.